

**TURKIY MANBALAR TADQIQIGA OID ILMIY QARASHLAR
TAHLILI**

(“Devonu lug‘atit turk” asari yuzasidan)

**ANALYSIS OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE STUDY OF TURKIC
SOURCES**

(based on the work "Dīwān Lughāt al-Turk")

**АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ТЮРКСКИХ
ИСТОЧНИКОВ**

(По произведению "Девону лугатит турк")

Abdujabborova Feruza Abdunazarovna

Oriental universiteti uzluksiz ta'lim pedagogikasi

kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Tel.:+998 99-838-69-21

E-mail: feruzaabdujabbarova@yandex.com

<https://orcid.org/0000-0002-9348-8484>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XI asr turkiy olimi Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan yaratilgan “Devonu lug‘atit-turk” asarining o‘rganilishidagi ilmiy qarashlar tizimli tarzda tahlil qilinadi. Maqolada asarning turkiy tillar tarixi, adabiyot, etnografiya va madaniyat tadqiqotlaridagi o‘rni ko‘rsatilib, uning qiyosiy-tarixiy metod asosida yaratilganligi yoritiladi. Shuningdek, asarning lingvistik, leksikografik, madaniy va kartografik jihatlarini ham tahlil qilinib, uning turkiy xalqlar tarixi va madaniy merosini o‘rganishdagi ahamiyati ta’kidlanadi.

Maqolada tarixiy manbalarni, xalq ijodini va olimlarning ilmiy izlanishlarini o‘zaro taqqoslash orqali “Devon” asarining ilmiy qadriyatlarini aniqlanadi. Shu bilan birga, zamonaviy korpus va qiyosiy lingvistik metodlar asosida olib borilgan tadqiqotlar natijalari ham keltiriladi. Maqola “Devonu lug‘atit-Turk”ni turkiy tillar va madaniyat tarixida asosiy manba sifatida tadqiq qilishga qaratilgan ilmiy izlanishlar uchun qo‘llanma vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: *Devonu lug‘atit-turk, Mahmud Qoshg‘ariy, turkiy tillar, qiyosiy metod, lingvistik tahlil, etnografiya, leksikografik tahlil, madaniyat tarixi.*

Abstract. This article provides a systematic analysis of the scholarly perspectives on the study of the 11th-century work by the Turkic scholar Mahmud al-Kashgari, “Devonu lug‘atit-turk”. The paper examines the significance of the work for the history of Turkic languages, literature, ethnography, and culture, highlighting its creation based on the comparative-historical method. Linguistic, lexicographic, cultural, and cartographic aspects of the work are analyzed, as well as its role in studying the history and cultural heritage of Turkic peoples.

A comparative study of historical sources, folk creativity, and scholarly research demonstrates the scientific value of “Devonu lug‘atit-turk”. In addition, the article presents results of modern research using corpus-based and comparative-linguistic methods. The study serves as a guide for scholarly research on Turkic languages and cultural heritage.

Keywords: *Devonu lug‘atit-Turk, Mahmud al-Kashgari, Turkic languages, comparative-historical method, linguistic analysis, ethnography, cultural history.*

Аннотация. В данной статье систематически анализируются научные взгляды на изучение произведения XI века турецкого учёного Махмуда Кашгари «Девону-лугатит-тюрк». В статье рассматривается значение произведения для истории тюркских языков, литературы, этнографии и культуры, а также подчёркивается его создание на основе сравнительно-исторического метода. Анализируются лингвистические, лексикографические, культурные и картографические аспекты произведения, а также его роль в изучении истории и культурного наследия тюркских народов.

Сравнительный анализ исторических источников, народного творчества и исследований учёных позволяет выявить научную ценность «Девону-лугатит-тюрк». Кроме того, рассматриваются результаты современных исследований, проведённых с использованием корпусного анализа и сравнительно-лингвистических методов. Статья служит руководством для научных исследований тюркских языков и культурного наследия.

Ключевые слова: *Девону-лугатит-тюрк, Махмуд Кашгари, тюркские языки, сравнительно-исторический метод, лингвистический анализ, этнография, история культуры.*

KIRISH

Turkiy xalqlar va ularning tillarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish qadimiy ilmiy an‘analarga ega. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asari bu jarayonda alohida o‘rin tutib, unda O‘rta Osiyo hududida yashagan turli turkiy qabila va urug‘larning til xususiyatlari tizimli ravishda tahlil qilingan. Mazkur manba turkiy tillarning tarixiy holati, leksik boyligi hamda grammatik qurilishini yoritishda muhim ilmiy asos vazifasini bajaradi.

“Devonu lug‘atit-turk” – XI asrda yashagan mashhur turk olimi Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan yozilgan turkiy tillar va she‘riyatni o‘rganishga bag‘ishlangan lug‘atdir. Bu asar nafaqat turkiy tillar tarixini, balki o‘sha davr madaniyati, urf-odatları va xalq adabiyotini o‘rganishda ham asosiy manba sifatida e‘tirof etilgan.

XI-XX asrlar davomida o‘zbek tili o‘zining ichki taraqqiyot qonuniyatlariga muvofiq ravishda sezilarli fonetik, leksik va grammatik o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu jarayon XI asr yozma yodgorliklari materiallari asosida olib borilgan

kuzatishlar orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Tarixiy-lingvistik tahlillar til taraqqiyotining uzluksiz va qonuniy xarakterga ega ekanini tasdiqlaydi.

Turkiy tillar tarixi bo'yicha S.E. Malov, N.A. Baskakov, K.K. Yudaxin, A.K. Borovkov, V.V. Reshetov kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlari fundamental ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

XI asr yozma yodgorliklarini ilmiy muomalaga kiritish va tahlil qilishda K.Brokkelmanning (1936) ishlari muhim bosqich hisoblanadi. Olim o'z maqolasida Mahmud Qoshg'ariy tomonidan qayd etilgan o'tgan zamon va kelasi zamon fe'llarining yasalishi, shuningdek, buyruq mayli shakllari haqidagi ma'lumotlarni tarjima va izoh qilish bilan cheklangan. Ushbu ish dastlabki ilmiy tajriba sifatida e'tirof etiladi.

XX asrning birinchi yarmida V.V. Bartold (1968), I. Samoylovich (1928.) P.K. Juze (1928), S.E. Malov (1951), A.N. Kononov (1980), A.K. Borovkov (1963), I.Yu. Krachkovskiy (1958), N.A. Baskakov (1962) va boshqa tadqiqotchilar "Devonu lug'atit turk" asarining turli jihatlari yuzasidan ilmiy mulohazalar bildirdilar.

Xususan, akademik V.V. Bartold Qoshg'ariy merosini tarixiy manba sifatida chuqur baholagan tadqiqotchilardan biri sifatida tan olinadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, Bartold "Devon"dagi tarixiy ma'lumotlarning ilmiy qiymatini erta anglab, o'z asarlarida undan samarali foydalangan. Bartold Mahmud Qoshg'ariy faoliyatini baholar ekan, uning kuzatuvlari bevosita empirik materiallarga asoslanganini alohida qayd etadi. Bu yondashuv "Devon"ning nafaqat lingvistik, balki tarixiy-etnografik manba sifatidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Atoqli turkshunos S.E. Malov "Devon"ni turkiy yozma merosning noyob namunasi sifatida baholab, uni qadimgi turkiy til materiallarini o'rganishda asosiy manbalardan biri deb e'tirof etadi (Малов С.Э., 1951). P.K. Juze ham asarga yuksak ilmiy baho berib, uning qamrovi va empirik boyligini alohida ta'kidlaydi. Olimning fikricha, "Devon" qoraxoniylar davlati tarkibiga kirgan ko'plab turkiy qabilalarning til xususiyatlarini mujassamlashtirgan (Жузе П.К., 1926: 198).

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, turkiy tillar fonetikasi va etimologiyasiga oid qator nazariy qonuniyatlar Mahmud Qoshg'ariy tomonidan XI asrdayoq aniqlangan (Қошғарий М., 1960). Asarning qamrovi, ilmiy aniqligi va metodologik asoslari uni turkiyshunoslik tarixida beqiyos manba darajasiga ko'taradi. Shu bois, "Devonu lug'atit turk" nafaqat tarixiy lug'at, balki turkiy tillarning ensiklopedik qomusi sifatida baholanadi (Дмитриев, 1948).

N.K. Dmitriyev turkiy va arab tillari o'rtasidagi o'zaro ta'sir masalasiga to'xtalar ekan, ushbu muammoning tarixiy va zamonaviy tilshunoslikda doimiy qiziqish uyg'otib kelayotganini ta'kidlaydi (Дмитриев, 1948).

Ma'lumki, 1937-yilda, Basim Atalay tarjimasida Turkiyada e'lon qilinishidan avvalroq, "Devonu lug'atit turk" asari ozarbayjon tiliga tarjima qilinib, taqriz uchun S.E. Malovga taqdim etilgan (Малов С.Э., 1951). Taqriz jarayonida Malov ayrim masalalar yuzasidan ilmiy maslahat olish maqsadida o'zbek filologi S. Mutallibovni hamkorlikka jalb etgan (Муталлибов, 1958). Ushbu holat asarning ilmiy muomaladagi nufuzini hamda turli ilmiy maktablar o'rtasidagi hamkorlikni ko'rsatadi.

O'zbekistonda "Devon"ga oid dastlabki ilmiy tadqiqotlar Abdurauf Fitrat nomi bilan bog'liq (Фитрат А., 2008). Uning mazkur asar yuzasidan bildirgan ilmiy mulohazalari va kuzatishlari nafaqat o'zbek tilshunosligida, balki turkiyshunoslik doirasida ham muhim nazariy ahamiyatga ega. Fitrat o'z asarlarida "Devon" tilining tarixiy-lingvistik o'rnini belgilab, o'zbek adabiy tili taraqqiyotining ildizlari bevosita ushbu manbaga borib taqalishini asoslab bergan (Фитрат А., 2008).

Fitrat "Sarf" asarida "Devon" tilining "Qutadg'u bilig", "Hibat ul-haqoyiq" hamda Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat" asari tili bilan genetik va struktur jihatdan yaqinligini qayd etadi. Olimning ta'kidlashicha, mazkur adabiy til keyinchalik chig'atoy tili nomi bilan shakllangan tarixiy-lingvistik tizimga asos bo'lgan. Ushbu qarash Fitrat tomonidan boshqa ilmiy ishlarida ham izchil ravishda ilgari surilgan (Фитрат, 1927/2008).

O'zbek olimlari orasida Mahmud Qoshg'ariy "Devon"ni tizimli va ilmiy asosda o'rganish XX asrning 30-yillaridan boshlab faollashdi. Bu jarayonda S. Mutallibovning ilmiy faoliyati alohida o'rin tutadi. Olim asarga oid qator maqolalar va monografiyalar yaratib, "Devonu lug'atit turk"ni to'liq o'zbek tiliga tarjima qildi hamda nashr ettirdi (Муталлибов С., 1958).

S. Mutallibovning talqiniga ko'ra, Mahmud Qoshg'ariy "Devon"da o'zlashma birliklarga differensial yondashuvni qo'llagan (Қошғарий М., 1960). Ya'ni, real hayotda mavjud bo'lib, turkiy tillarda muqobili bo'lmagan predmet va tushunchalar nomlari qo'shni tillardan qabul qilinishi tabiiy jarayon sifatida baholanadi (Муталлибов С., 1958).

"Devon" bo'yicha indeks va ko'rsatkichlar tuzish borasida ham bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, K. Brokkelmann tomonidan nemis tilida ko'rsatkich tuzilgan (Brokkelmann K., 1936). Basim Atalay nashrida atoqli otlar ro'yxati keltirilgan bo'lsa-da, izohlarning qisqaligi va ayrim ilmiy tafsilotlarning yetishmasligi tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan (Atalay B., 1941). Jumladan, geografik materiallarning kartografik talqini yetarli darajada yoritilmagan (Абдулқосимов, 2002).

Akademik I.Yu. Krachkovskiy "Devon"dagi kartografik materiallarga alohida e'tibor qaratib, qo'lyozmada saqlangan doiraviy xaritaning ilmiy ahamiyatini

ta'kidlaydi (Крачковский И.Ю., 1968). Olimning qayd etishicha, mazkur xarita tarixiy geografiya, etnografiya va madaniy aloqalarni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Biroq xarita bilan bog'liq qator masalalar hanuz mukammal hal etilmagan (Крачковский И.Ю., 1968).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada "Devonu lug'atit turk" asariga oid ilmiy qarashlar qiyosiy-tarixiy metod asosida, tarixiy-etimologik nuqtayi nazardan, tavsifiy-tahliliy o'rganildi. Bunda "Devonu lug'atit-turk" asarining o'rganilishiga doir turli yo'nalishlardagi ilmiy fikrlar, tadqiqot xulosalari tahlil qilindi.

"Devonu lug'atit-turk" asari lingvistik, leksikografik, lingvokulturologik, etnografik va adabiy va folklorshunoslik jihatdan tadqiq etilgani kuzatildi, turkologlarning asar tadqiqi yuzasidan ilmiy asarlari, ular tomonidan ilgari surilgan fikr-mulohazalar jamlandi va tahlilga tortildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy tarixiy va lingvistik tadqiqotlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, "Devonu lug'otit turk" asari turkiyshunoslikda universal manba maqomiga ega (Щербак, 2005). A.M. Shcherbak asarni baholar ekan, uning ilmiy qamrovi, materiallar hajmi va filologik aniqligini alohida e'tirof etadi. Tadqiqotchining fikricha, "Devon"ni faqat lug'at sifatida talqin qilish yetarli emas, chunki unda grammatika, fonetika, leksikologiya, etnografiya hamda tarixiy geografiyaga oid keng qamrovli ma'lumotlar mujassamdir. Shu jihatdan asar turkiy tillarning ensiklopedik manbasi sifatida baholanadi (Щербак, 2005).

Mahmud Qoshg'ariy arab yozuvining turkiy tillardagi barcha fonemalarni to'liq ifodalash imkoniyati cheklanganini alohida qayd etadi (Қошғарий, 1960). Olim bu kamchilikni bartaraf etish maqsadida diakritik belgilar tizimidan foydalanishni taklif etadi. Ushbu yondashuv o'rta asr turkiy tilshunosligida fonetik aniqlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy-intellektual urinish sifatida e'tirof etiladi (Малов, 1951). Qoshg'ariyning mazkur qarashlari turkiy yozuv madaniyati va grafik adaptatsiya jarayonlarini anglashda muhim nazariy asos vazifasini bajaradi (Абдурахмонов, 1973).

XI asr yozma yodgorliklarida qayd etilgan til faktlari faqat shu davrning o'ziga xos hodisasi bo'lib qolmay, balki undan ham qadimgi lingvistik qatlamlarning izlarini aks ettiradi. Shu bois mazkur materiallar tarixiy-lingvistik rekonstruksiya uchun mustahkam empirik asos hisoblanadi (Алиев А., Содиқов Қ., 1994].

Akademik G. Abdurahmonov "Devon" materiallari asosida Qoraxoniylar davrida turkiy urug' tillarining o'zaro yaqinlashuv jarayonlarini tahlil qiladi (Абдурахмонов Г., 1973). Tadqiqotlarda qayd etilishicha, qarluq, chigil va uyg'ur til

unsurlari mazkur davr til manzarasida yetakchi rol o'ynagan. Biroq XI asrda urug' tillari hali to'liq konsolidatsiyaga erishmagan bo'lib, Mahmud Qoshg'ariy qipchoq, o'g'uz va uyg'ur tillarini aniq farqlab, har birining o'ziga xos lingvistik xususiyatlarini ko'rsatadi. Shu bilan birga, kichik etnik birliklarning yirik qabila ittifoqlari tarkibiga singishi natijasida til integratsiyasi uchun muayyan sharoit shakllangan (Қошғарий, 1960; Абдурахмонов Ф., 1973).

“Devonu lug'otit turk” asari geografik va toponimik materiallarning boyligi bilan ham ajralib turadi. Asarda yirik hududiy nomlar bilan bir qatorda ko'plab mahalliy joy nomlari qayd etilib, ularga lingvistik va etimologik izohlar berilgan. Bu jihatdan “Devon”ni o'ziga xos tarixiy-toponimik qomus sifatida ham baholash mumkin (Содиқов Қ., 2005). Asardagi ayrim nomlar mifologik va diniy tasavvurlar bilan bog'liq bo'lsa-da, ular tarixiy-geografik tafakkurni o'rganishda muhim manba vazifasini bajaradi (Қошғарий М., 1960).

O'zbekistonda “Devon” yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar Fitrat, S. Mutallibov, V.V. Reshetov, G. Abdurahmonov, A. Rustamov kabi olimlar faoliyati bilan uzviy bog'liq. Tadqiqotlarda Mahmud Qoshg'ariy turkiy tillarni qiyosiy-tarixiy jihatdan o'rganishga ulkan hissa qo'shgan ensiklopedik bilim sohibi sifatida e'tirof etiladi. Asarning o'zbek tilidagi ko'p jildli nashri esa milliy tilshunoslik rivojida muhim bosqich bo'ldi (Муталлибов С., 1967).

Zamonaviy ilmiy jamoatchilik Mahmud Qoshg'ariyni qiyosiy tilshunoslikning dastlabki asoschilaridan biri sifatida baholaydi (Абдурахмонов Ф., 1973).

Tarixiy manbalarga ko'ra, VI–VIII asrlarda keng hududda hukmronlik qilgan Ko'k Turk xoqonliklari davrida turkiy til davlat boshqaruvi, diplomatik aloqalar va yozma madaniyatning asosiy vositasi bo'lgan (Бартольд, 1968). Ko'k turk yozuvi rasmiy va madaniy kommunikatsiyada muhim o'rin egallagan. Ushbu tarixiy an'ana keyingi davr turkiy davlatlarida ham davom etgan (Малов, 1951).

Islomiy davrda arab tilining keng o'rganilishi turkiy tilning ijtimoiy funksional mavqeini susaytirmagan. Turkiy til siyosiy, madaniy va adabiy muhitda faol qo'llanishda davom etgan. Mahmud Qoshg'ariy “Devon”da turkiy tilning nufuzi, boshqa tillar bilan munosabati hamda mintaqadagi til vaziyati haqida muhim ma'lumotlar beradi. Olim turkiy tilning Sharq xalqlari o'rtasidagi mavqeini yuksak baholab, uni arab tili bilan teng darajada taraqqiy etayotgan til sifatida tavsiflaydi (Қошғарий, 1960).

Qoshg'ariy Markaziy Osiyoda yashagan ayrim etnik guruhlar orasida ikki tillilik hodisasini ham qayd etadi. Olim ayrim xalqlarning nutqida til aralashuvi va interferensiya jarayonlarini kuzatib, bu hodisalarning ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, asarda uyg'ur tili va yozuv madaniyatiga oid muhim ma'lumotlar berilib, turkiy yozuv tizimlarining xilma-xilligi va funksional

differentiasiyasi yoritiladi (Қошғарий, 1960; Абдурахмонов Ф., 1973). “Devonu lug‘atit turk” asari lingvistik, tarixiy, etnografik va geografik ma’lumotlarni o‘zida mujassamlashtirgan ko‘p qirrali ilmiy manba sifatida turkiyshunoslikda alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekistonda “Devonu lug‘atit turk”ni o‘rganish tarixiga nazar tashlar ekanmiz, mazkur yo‘nalishdagi dastlabki fundamental tadqiqotlar Abdurauf Fitrat nomi bilan uzviy bog‘liq ekanligi kuzatiladi (Фитрат, 2008). Fitratning “Devon”ga oid ilmiy kuzatishlari va nazariy xulosalari nafaqat o‘zbek tilshunosligida, balki turkiyshunoslik doirasida ham muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Olim o‘z asarlarida “Devon” tilining tarixiy-lingvistik o‘rnini aniqlab, o‘zbek tilining taraqqiyotining ildizlari bevosita ushbu manbaga borib taqalishini ilmiy asosda qayd etgan (Фитрат, 2008).

Fitrat “Sarf” asarida “Devon” tilining “Qutadg‘u bilig”, “Hibat ul-haqoyiq” hamda Ahmad Yassaviy hikmatlari tili bilan struktur va genetik jihatdan yaqinligini ta’kidlaydi. Olimning fikricha, mazkur til keyinchalik chig‘atoy tili nomi bilan shakllangan adabiy til tizimining muhim asosini tashkil etgan. Shu bilan birga, Fitrat turkiy tillarni tasniflash masalalariga ham e’tibor qaratib, V.V. Radlov va A.N. Samoylovich tasniflariga munosabat bildirgan. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan ilgari surilgan tasnif tamoyillari keyingi ilmiy klassifikatsiyalarda bevosita takrorlanmagan bo‘lsa-da, ular nazariy asos sifatida muhim o‘rin egallagan (Фитрат, 2008).

Fitrat Turkiyada amalga oshirilgan tadqiqotlarga ham ilmiy nuqtayi nazardan yondashib, N. Osim va F. Ko‘pruluzoda ishlariga tanqidiy munosabat bildirgan. Ayniqsa, F. Ko‘pruluzodaning turk adabiyoti genezisi haqidagi qarashlari bilan ilmiy munozaraga kirishgani Fitrat tafakkurining qamrovi va metodologik mustaqilligini ko‘rsatadi (Фитрат, 2008).

Fitratdan keyin “Devon” tadqiqiga salmoqli hissa qo‘shgan olimlardan biri S.Mutallibovdir. Olim asarni o‘zbek tiliga to‘liq tarjima qilib, uning ilmiy muomaladagi funksional doirasini kengaytirdi (Муталлибобоев С.Я., 1967). Shu bilan birga, “Devon”ga tuzilgan indeks-lug‘at hamda grammatik ko‘rsatkichlar asarni lingvistik jihatdan tizimli o‘rganish imkonini yaratdi. Xususan, atoqli otlar, etnonimlar, toponimlar va gidronimlar bo‘yicha tuzilgan ko‘rsatkichlar tarixiy-lingvistik tahlillar uchun muhim metodik ahamiyatga ega bo‘ldi (Муталлибобоев, 1967).

“Devon”ning o‘zbek tilida nashr etilishi va tadqiq qilinishida G‘.Abdurahmonovning ilmiy xizmatlari ham alohida e’tirof etiladi. Olim asar materiallari asosida tarixiy grammatika, fonetika va morfologiya masalalarini chuqur tahlil qilgan (Абдурахмонов Ф., 1973).

H. Hasanov Mahmud Qoshg'ariyning geografik qarashlarini o'rganib, asarning kartografik va tarixiy-geografik ahamiyatini yoritishga muhim hissa qo'shdi (Xasanov X., 1963).

“Devonu lug‘atit turk” tadqiqotlari tarixiy jihatdan bir necha bosqichda shakllangan. XX asrning birinchi yarmida V.V. Bartold, I. Samoylovich, P.K. Juze, S.E. Malov, A.N. Kononov, I.Yu. Krachkovskiy, N.A. Baskakov va A. Fitrat kabi olimlar asarning lingvistik, tarixiy va madaniy jihatlarini tadqiq etgan. Shu davrda kartografik materiallar I.N. Umnyakov va S. Volin tomonidan o'rganilgan (Бартольд, 1968; Малов, 1951; Крачковский, 1960).

XX asrning ikkinchi yarmida G'.Abdurahmonov, S. Mutallibov, A.E. Yakubovskiy, A.M. Shcherbak, S.K. Ibrohimov va boshqa tadqiqotchilar “Devon”ning tilshunoslik, tarixiy va kartografik jihatlarini yanada chuqurroq tahlil qilgan.

Mustaqillik yillarida esa tadqiqotlar yangi ilmiy paradigmalarda davom etib, A.Aliyev, Q.Sodiqov, V.Valixo'jayev, H.Dadaboyev, Q.Karimov, A. Muxtorov, B.O'rinboyev, J.Xudoyberdiyev, G'.G'ofurov va Z.Saidboboyev kabi olimlar tomonidan tarixiy-lingvistik, etimologik, madaniy va kartografik jihatlar tahlil qilingan. Shu tariqa, “Devonu lug‘atit turk” asari o'zbek tilshunosligi va turkiyshunoslikdagi ilmiy maqomini mustahkamladi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, asar hanuz dolzarbligini saqlab qolmoqda va yangi metodologik yondashuvlar asosida o'rganilishi davom etmoqda, bu esa Mahmud Qoshg'ariy merosining adabiy ilmiy ahamiyatini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yurtimiz tarixi va madaniy merosini o'rganishda ko'plab yozma yodgorliklar asosiy manba hisoblanadi. Ulardan ba'zilar asrlar davomida saqlanib, xalq farzandlari tomonidan e'zoz bilan asrab kelingan bo'lsa, ularning orasida “Devonu lug‘atit turk” asari ham alohida o'rin tutadi.

“Devonu lug‘atit-Turk” asari turkiy tilshunoslik, etnografiya, adabiyot va folklor tadqiqotlari uchun bebaho manba hisoblanadi. Asarni o'rganish jarayonida olimlar turli yondashuv va metodlardan foydalangan: tarixiy-lingvistik tahlil orqali turkiy tillarning rivojlanish bosqichlarini aniqlash; etnografik yondashuv yordamida xalq urf-odatlarini, diniy e'tiqodlar va madaniy qadriyatlarni o'rganish; adabiy yondashuv orqali esa she'riyat va maqollarni tahlil qilish mumkin bo'lgan.

Shuningdek, zamonaviy lingvistik va leksikografik metodlar yordamida asardagi so'z boyligi, morfologik tuzilma va grammatik xususiyatlar chuqur o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, “Devonu lug‘atit-turk” nafaqat tarixiy manba, balki turkiy madaniyat va adabiyot tadqiqotlari uchun ilmiy asos sifatida muhim ahamiyatga ega.

“Devon” asari topilgandan so‘ng ko‘plab ilmiy tadqiqotlarga asos bo‘ldi, turli tillarga tarjima qilindi va xorijda ham keng tadqiq qilindi. Asar yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar V.V. Bartold, I. Samoylovich, S.E. Malov, I.Yu. Krachkovskiy, A.E. Yakubovskiy, S.K. Ibrohimov va boshqa tilshunos va adabiyotshunos olimlar faoliyatida tadqiqot manbai bo‘lib xizmat qildi..

Mahmud Qoshg‘ariy XI asrda turkiy va ba‘zi Sharq tillari asosida tillarning qiyosiy tahlili va grammatik qoidalarini o‘rganib, fundamental asar yaratgan.

“Devon” turkiy tillarning birinchi qiyosiy grammatikasi va ularning qiyosiy lug‘ati sifatida ham ahamiyatga ega. Shu bois Mahmud Qoshg‘ariy umumtilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metodning asoschilaridan biri sifatida e‘tirof etilishi o‘rinli sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдулқосимов А. (2002) Маҳмуд Қошғарийнинг картографик мероси / Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит турк” асари ва унинг туркий халқлар маданияти ҳамда жаҳон цивилизациясида тутган ўрни. Халқаро конференция материаллари. – Самарқанд.
2. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. (1973) Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Т. – 320 б.
3. Алиев А., Содиков Қ. (1994) Ўзбек адабий тили тарихидан. – Т.: Ўзбекистон. – 120 б.
4. Atalay В. (1941) Divanü Luğati-t-Turk tipkibasimi. – Ankara.
5. Бартольд В.В. (1968) История турецко-монгольских народов // Сочинения. Т.V. – М.: Наука.
6. Brokelmann Carl. (1936) Geschichte der Arabische Literatur. Erster Supplementband. – Leiden.
7. Девону луғотит турк. Индекс-луғат Ғ. Абдурахмонов ва С. Муталлибов таҳрири остида. (1967) – Т.
8. Дмитриев Н.К. (1948) Грамматика башкирского языка. – М.-Л.: Издательство АН СССР.
9. Жузе П.К. (1926) Диван лугат ат-турк “Известия Восточного факультета Азербайджанского Государственного университета им. В.И. Ленина” Т. I. – Баку. – С. 75-94. Т. II. – Баку (1928). – С. 27-58.
10. Каримов Қ. (2009) Қадимги туркий тил луғати (X – XII асрлар). – Т.: Мумтоз сўз.
11. Крачковский И.Ю. (1958) Очерки по истории русской арабистики. Избранные сочинения. Т. V. – М.-Л.
12. Малов С.Е. (1951) Памятники древнетюркской письменности. – Москва-Ленинград.

13. Маллаев Н.М., Каримов Ф.К., Исматов С.И. (1984) Ўзбек адабиёти тарихи. – Т.: Ўқитувчи. – 224 б.

14. Маҳмуд Қошғарий. (1960) Девону луғотит турк // 1-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С. – Т.

15. Муталлибов С. (1958) XI аср филологи Маҳмуд Қошғарий ва унинг “Девону луғотит турк” асари. – Т.

16. Содиқов Қ. (2005) Маҳмуд Қошғарий харитаси ҳақида // Шарқ филологиясининг тугун ва ечимлари. – Т. – Б.10.

17. Фитрат. (2008) Энг эски турк адабиёти наъмуналари. – Т. – Б. 45.

18. Ҳасанов Ҳ. (1963) Маҳмуд Қошғарий. – Т. – Б. 15.

19. Щербак А.М. (1962) Грамматика староузбекского языка. – М.-Л.: Издательство АН СССР.

REFERENCES:

1. Abdulkosimov A. (2002) Mahmud Qoshg‘ariyning kartografik merosi / Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari va uning turkiy xalqlar madaniyati hamda jahon tsivilizatsiyasida tutgan o‘rni. Xalqaro konferensiya materiallari. – Samarqand (In Uzbek).

2. Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh. (1973) O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Т. – 320 b. (In Uzbek).

3. Aliev A., Sodiqov Q. (1994) O‘zbek adabiy tili tarixidan. – Т.: O‘zbekiston. – 120 b. (In Uzbek).

4. Atalay B. (1941) Divanü Luğati-t-Turk tipkibasımı. – Ankara (In Turkish).

5. Bartol’d V.V. (1968) Istoriya turetsko-mongol’skix narodov // Sochineniya. T.V. – М.: Nauka (In Russian).

6. Brokelmann Carl. (1936) Geschichte der Arabische Literatur. Erster Supplementband. – Leiden (In German).

7. Devonu lug‘otit turk. Indeks-lug‘at G‘. Abdurahmonov va S. Mutallibov tahriri ostida. (1967) – Т. (In Uzbek).

8. Dmitriev N.K. (1948) Grammatika bashkirskogo yazyka. – М.-Л.: Izdatel’stvo AN SSSR (In Russian).

9. Juze P.K. (1926) Divan lugat at-turk “Izvestiya Vostochnogo fakul’teta Azerbaidzhanskogo Gosudarstvennogo universiteta im. V.I. Lenina” T. I. – Baku. – S. 75-94. T. II. – Baku (1928). – S. 27-58 (In Russian).

10. Karimov Q. (2009) Qadimgi turkiy til lug‘ati (X – XII asrlar). – Т.: Mumtoz so‘z (In Uzbek).

11. Krachkovskiy I.Yu. (1958) Ocherki po istorii russkoy arabistiki. Izbrannye sochineniya. T. V. – М.-Л. (In Russian).

12. Malov S.E. (1951) Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti. – Moskva-Leningrad (In Russian).
13. Mallaev N.M., Karimov G'.K., Ismatov S.I. (1984) O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi. – 224 b. (In Uzbek).
14. Mahmud Qoshg'ariy. (1960) Devonu lug'otit turk // 1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. – T. (In Uzbek).
15. Mutallibov S. (1958) XI asr filologi Mahmud Koshg'ariy va uning "Devonu lug'otit turk" asari. – T. (In Uzbek).
16. Sodiqov Q. (2005) Mahmud Qoshg'ariy xaritasi haqida // Sharq filologiyasining tugun va yechimlari. – T. – B.10. (In Uzbek).
17. Fitrat. (2008) Eng eski turk adabiyoti namunalarini. – T. – B. 45. (In Uzbek).
18. Hasanov H. (1963) Mahmud Qoshg'ariy. – T. – B. 15. (In Uzbek).
19. Shcherbak A.M. (1962) Grammatika starouzbekskogo yazyka. – M.-L.: Izdatel'stvo AN SSSR (In Russian).